

ПОНЯТИЕ «РАЗВИТИЯ», ЕГО РОЛЬ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ

217 школа Чиланзарского района

Мендибаева Юлия Сергеевна

Аннотация: Понятие «развития» относится к числу наиболее часто употребляемых в социальных и гуманитарных науках и входит в повседневный лексикон политиков, экономистов, представителей бизнеса. Оно занимает одно из ключевых мест в педагогике, в работах, посвященных развитию конкретных человеческих способностей и качеств. И в то же является очень неопределенным и проблематичным в семантическом, эпистемологическом и логическом отношении, поскольку требует для своего определения также довольно неопределенные вспомогательные понятия. В статье проанализирован содержательный аспект понятия «развития», его связь с понятием «формирования» и сделан вывод о том, что в педагогике развитие означает совершенствование, усиление, расширение уже сформированных знаний и способностей, с целью достижения требуемых индивидуальных и социально значимых качеств.

Ключевые слова: образование; развитие, формирование; способности; компетенции; цель развития; норма.

Образование человека как главная цель педагогики состоит в наделении его знаниями, способностями и социокультурными навыками, необходимыми ему для сохранения видовой и персональной идентичности. При этом предполагается, что, во-первых, актуальные совокупные способности человека, как правило, меньше, чем требуется для безопасной и комфортной жизни, и, во-вторых, в его распоряжении имеются внутренние и внешние ресурсы, позволяющие этот недостаток восполнить. Таким образом, исходным мотивом образования выступает стремление сделать человека соразмерным тем вызовам, которые ему ставит природная и социальная среда, с тем, чтобы он мог реализовать свои идеалы и ценности, построить жизнь в соответствии с субъективными представлениями о благе (хорошей жизни). Перед

педагогикой как наукой и практикой стоит по сути инженерная (проектная) задача, условия которой таковы: есть исходный материал (человек) и есть цель – то, во что это материал необходимо преобразовать (какого человека получить в результате). Сама задача формулируется в виде вопросов: «Как это сделать? Как превратить человека из данного состояния в искомое?» При этом следует учитывать два аспекта этой задачи: потребности и интересы общества, с одной стороны, и потребности и интересы индивида, с другой. Они не всегда совпадают, но если речь идет об образовании как социокультурном институте, то эффективность его функционирования зависит от согласованности этих аспектов. Содержательная сторона обучения и воспитания описывается с помощью понятий «создание», «становление», «формирование», «развитие», которые характеризуют количественные и качественные параметры процесса образования человека и его результатов.

При этом, наиболее часто употребляемым является понятие «развития», входящее в название исследовательских проектов по педагогике, диссертационных работ и программ, направленных на совершенствование определенных профессиональных качеств и способностей. Например, развитие коммуникативных способностей у студентов (курсантов) на занятиях по иностранному языку. Или: развитие навыков скоростной стрельбы из ручного огнестрельного оружия методом упражнений на тренажере. В то же время, само понятие «развития» является очень неопределенным и проблематичным в семантическом, эпистемологическом и логическом отношении, поскольку требует для своего определения вспомогательные понятия. По этой причине в философии, которая разрабатывает большинство понятий для общественнознания, в том числе и для педагогики, к нему относятся скептически. Начнем с семантического аспекта, который нашел отражение в толковых словарях русского языка. Если обобщить приведенные в них значения, то в итоге окажется, что развитие – это: • разновидность изменения; • совершенствование; • развертывание того, что до этого пребывало в свернутом состоянии; • взросление, вызревание. Каждое из приведенных значений требует

уточнений: • Если развитие – это частный случай изменения, то в чем его специфика? • Если развитие – это совершенствование, то каков критерий совершенства? • Если развитие – это развертывание имманентного содержания, то, как определить его осуществление; • Если развитие – это вызревание, взросление, таковы критерии зрелости? Таким образом, о развитии имеет смысл говорить только в том случае, если имеется критерий, позволяющий его измерить и оценить.

И здесь начинаются самые большие сложности. Философские словари определяют развитие как закономерное, необратимое, качественное изменение объекта. Ключевым моментом в этом определении является то, что в результате развития объект приобретает новое качественное состояние, то есть, по сути, становится иным, поскольку качественные различия, в отличие от количественных, считаются существенными, меняющими идентичность объекта. Трудноуловимость перехода количества в качества нашла отражения в классических парадоксах, сформулированных еще античными мыслителями: «Лысый», «Куча» и других. А это имеет принципиальное значение, поскольку необходимо для констатации того, достигнута или нет цель педагогического эксперимента, сформулированная как развитие искомых качеств или способностей. Философия как инстанция, взявшая на себя право прояснять базовые онтологические понятия, к числу которых относится и развитие, все указанные сомнения относительно его аккумулирует в вопросе: «Если развитие имеет место, то в чем его смысл?» Очевидно в том, чтобы развить то, что неразвито. То есть, начальное, стартовое состояние объекта, подлежащего развитию, квалифицируется как неразвитость, которая обнаруживается в неполноте, недостаточности его бытия, в наличии уязвимости, ущербности, опасности разрушения и исчезновения. Иными словами, если объект находится в нормальном, достаточном для сохранения идентичности состоянии, ему нет смысла меняться. Ибо изменение предполагает усиление активности, дополнительные затраты физической и психической энергии, что оправдано только при наличии серьезных оснований. Одним из базовых принципов природы, как известно, является экономность, которая не терпит излишних затрат. В европейской интеллектуальной

истории разговоры об изменчивости мира начали элеаты, инициировавшие дискуссию о полноте бытия и смысле изменений. Они утверждали, что бытие обладает полнотой, то есть, в нем уже все есть и дополнять его не нужно, да и не из чего черпать необходимый для этого материал. Однако указанная полнота является неорганизованной, хаотичной, элементы бытия не согласованы друг с другом, и в этом случае смысл изменений, полагал Парменид, состоит в том, чтобы дать возможность каждому найти свое место и образовать систематическое единство. Библейский Экклезиаст выразил эту же мысль несколькими столетиями ранее: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем».

Идея развития проникла в философию и науку в 17-м веке под влиянием двух факторов, к которым позже добавился еще один. Роль первого сыграл обобщенный исторический опыт человечества, который позволил историкам и философам выдвинуть предположение, что история – это не просто изживание времени, но движение вперед, к некой цели. Обращалось внимание на тот очевидный факт, что с каждым столетием люди живут лучше, наблюдается смягчение нравов, повышение уровня комфорта и безопасности. Это согласовывалось с христианским учением, согласно которому новозаветное человечество движется к созданию Царства Божьего на Земле. Оформившаяся в это же время философия истории стала предлагать различные теоретические сценарии содержания и цели истории, среди которых было расширение пространства свободы, повышение уровня цивилизованности, претворение разума в действительность и другие. Иными словами, история рассматривалась как развитие от низших, примитивных форм к более совершенным. И сам человек становился умнее, добрее, цивилизованнее. Одним из следствий такого взгляда на историю стало ранжирование времени и народов на развитые и неразвитые, современные и традиционные, цивилизованные и дикие. Другим обстоятельством, повлиявшим на возникновение идеи развития, стала начавшаяся в Европе промышленная революция. Она сопровождалась модернизацией всех сторон жизни посредством науки и техники, внедрения

строгого анализа, расчета, достижения максимальной эффективности. Экономика, политика, социальная сфера требовали стандартов и норм, в соответствие с которыми они должны функционировать. Речь шла не только о метрических стандартах, но и о стандартах здоровья и образования, поскольку фабрики и армия нуждались не просто в рабочей и военной силе, но предъявляли конкретные требования к уровню здоровья, знаний и социокультурных навыков работников и солдат.

Школы и больницы получают для руководства установленные и согласованные со всеми заинтересованными инстанциями стандарты (нормы), на которые они должны ориентироваться. Тогда же появляется выражение «развитие системы образования (здравоохранения), под которым понималось приведение их формы и содержания к состоянию, обеспечивающему достижение установленных показателей. Подробно этот процесс описан Ж. Кангилемом в работе «Нормальное и патологическое». В слове «развитие» присутствует смысл, который зачастую упускается из виду при его толковании: чтобы что-то развивать, оно должно уже быть, наличествовать, причем в достаточном для идентификации виде. Развитие означает в таком случае приведение объекта к стандартному (нормальному) состоянию посредством добавления, усиления, а иногда и исключения конкретных свойств и способностей, которые требуются для этого. Человек как объект обучения и воспитания не является «чистым листом», на котором можно писать что угодно. Он всегда «отягощен» генетическим наследием и врожденными способностями, выступающих в качестве стартовых предпосылок его существования. Если исходить из того, что главная задача человека – сохранение своей видовой и персональной идентичности, то смысл образования состоит в обеспечении необходимых для этого условий в виде знаний, способностей и навыков. Если чего-то нет, то его следует создать, если оно есть, но в недостаточном количестве или интенсивности, его нужно увеличить или усилить. Большинство биологов понимают эволюцию как изменение организмов под воздействием факторов окружающей среды, приобретение ими свойств и способностей, позволяющих сохранить себя.

Любой организм всегда больше, чем он есть в его актуальном существовании, в нем есть запас морфологических, физиологических и психических свойств, которые реализуются не в каком-то определенном направлении, а в разных, в зависимости от ситуации, в которой он оказывается. Если организму для выживания требуется зрение, формируется глаз, если необходимо перемещаться, формируются требуемые для этого приспособления. При этом важно иметь в виду следующее: у эволюции нет конечной цели, а есть только ситуационная задача, состоящая в выживании, индивидуальном и видовом сохранении. Еще одним обстоятельством, подкрепляющим идею развития, является психика. Усложнение жизни в ходе эволюции привело к образованию психики, которая, в свою очередь усложняясь, непосредственно участвовала в возникновении сознания, носителем которого стал человек. Но то, что человек, в отличие от других живых существ, имеет сознание, не является свидетельством его развитости, а говорит лишь о том, что он не может выжить, сохранить себя иным, без опоры на разум, способом. Сознание обнаруживает себя в виде таких функций, как мышление, воля, память, которые доступны развитию, понимаемому как совершенствование, усиление, повышение. Происходит это тогда, когда наличный уровень этих способностей оказывается недостаточным для решения стоящих перед человеком задач. Таким образом, применительно к человеку развитие понимается именно как совершенствование того, что в нем уже наличествует в качестве набора свойств и способностей, данных ему от природы в качестве возможностей, и актуализирующихся по мере того, как в них возникает потребность. Сама природа человека остается неизменной, то есть, человек эпохи палеолита и современный человек – это один и тот же человек. Различие между ними – в степенях свободы, которую им удастся реализовать. В этом смысле жизнь отдельного человека и человечества в целом – это не просто сохранение своей идентичности, но сохранение, предполагающее расширение. Жизнь постоянно бросает им все новые и новые вызовы, на которые они вынуждены отвечать, используя для этого избыточность своей физической природы, а также свои сущностные силы, а именно – свободу и разумность. Результатом является

расширение бытийного пространства, при этом вектор и содержание этого расширения задаются извне: природный и социокультурный контексты определяют необходимость изменения и определяют его параметры. Поскольку конечной цели таких изменений не существует, то нет и универсальных, общих для все времен и народов критериев их измерения и оценки

ЛИТЕРАТУРА

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – Москва : Символик, 2018. - 978 с.
2. Вебер М. Избранные произведения / М. Вебер. – Москва : Прогресс, 1990. – 808 с.
3. Философский энциклопедический словарь / редкол.: С. С. Аверинцев и др. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия, 1989. – 814 с.
4. Canguilhem G. The Normal and the Pathological. – New York : Zone Books, 1998. – 327 p.